

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR VA BOBURIYLAR DAVRIDA ILM- FAN VA MADANIYATNING MUKAMMAL RIVOJI

Rasulov Baxtiyor Mahmudjonovich

Andijon davlat pedagogika instituti rektori,

Tarix fanlari doktori, DSc, professor

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17362222>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Zahiriddin Muhammad Bobur (1483–1530) shaxsiyati, uning qomusiy ilmiy merosi hamda u asos solgan Boburiylar sulolasi davrida (XVI–XVII asrlar) Hindistonda ilm-fan, davlatchilik, me'morchilik va ayniqsa, miniatyura san'ati maktabining shakllanishi va rivojlanishi atroflicha yoritilgan. Shuningdek, Boburiylar sulolasining eng buyuk vakili Akbarshoh (1556–1605) tomonidan amalga oshirilgan ma'muriy, iqtisodiy islohotlar va Din-i Ilah kabi integratsiyalashtirilgan diniy harakatning madaniy-siyosiy oqibatlarini keng miqyosda ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Boburiylar sulolasi, Shoh Bobur, Akbarshoh, ilm-fan, madaniyat, miniatyura san'ati, Boburnoma, Din-i ilah, tilshunoslik, me'morchilik, turkiy til

Аннотация: В данной статье всесторонне освещается личность Захириддина Мухаммада Бабура (1483–1530), его энциклопедическое научное наследие, а также формирование и развитие школы науки, государственности, архитектуры и, особенно, миниатюрной живописи в Индии в эпоху династии Бабуридов (XVI–XVII века), основанной им. Кроме того, в широком масштабе раскрываются административные, экономические реформы, осуществленные величайшим представителем династии Бабуридов Акбар-шахом (1556–1605), и культурно-политические последствия интегрированного религиозного движения, такого как Дин-и Илахи.

Ключевые слова: Династия Бабуридов, Шах Бабур, Акбар-шах, наука, культура, миниатюрная живопись, Бабурнаме, Дин-и Илахи, лингвистика, архитектура, тюркский язык.

Abstract: This article comprehensively covers the personality of Zahiriddin Muhammad Babur (1483–1530), his encyclopedic scientific legacy, and the formation and development of the school of science, statehood, architecture, and especially miniature art in India during the era of the Baburid dynasty (16th–17th centuries) he founded. In addition, the administrative, economic reforms implemented by the greatest representative of the Baburid dynasty, Akbar Shah (1556–1605), and the cultural and political consequences of the integrated religious movement, such as Din-i Ilahi, are revealed on a broad scale.

Keywords: Baburid dynasty, Shah Babur, Akbar Shah, science, culture, miniature art, Baburnama, Din-i Ilahi, linguistics, architecture, Turkic language.

Zahiriddin Muhammad Bobur O'rta asr Sharq madaniyati, adabiyoti va she'riyatida o'ziga xos o'rin egallagan adib, shoir, olim bo'lish bilan birga, yirik davlat arbobi va sarkarda hamdir. Bobur keng dunyoqarashi va mukammal aql-zakovati bilan Hindistonda Boburiylar sulolasiga asos solgan. U Farg'ona ulusining hokimi Umar Shayx Mirzo oilasida 1483-yilning 14-fevralida Andijonda dunyoga kelgan.

Bobur yoshligidan adabiyot, nafis san'at va tabiat go'zalligiga mehr qo'ygan. Barcha Temuriy shahzodalar kabi u bu ilmlarning asosini otasining saroyida, yetuk ustozlar rahbarligida egallagan. Bobur Mirzo o'zidagi ijtimoiy-falsafiy qarashlari, estetik didi va ilmiy

qiziqishlarini Mirzo Ulug‘bek, Alisher Navoiy, Abdurrahmon Jomiy, Lutfiy kabi Sharq mumtoz asarlarini mutolaa qilib shakllantirgan.

12 yoshida taxtga o‘tirgan Bobur Andijon taxti uchun ukasi Jahongir Mirzo, amakisi Sulton Ahmad Mirzo va tog‘asi Sulton Mahmudxonga qarshi kurashishga majbur bo‘lgan. Shayboniyxonning harbiy kuchi baland kelgach, u Samarqandni tark etib, 1504-yilda Qobul ulusida o‘z hokimiyatini o‘rnatgan. Bobur Hindistonni qo‘lga kiritish uchun bir necha bor janglar olib borgan va 1527-yildagi Sikri jangidagi g‘alaba unga Hindistonda o‘z hukmronligini o‘rnatish va Boburiylar sulolasini barpo etish imkoniyatini bergan. Boburiylar sulolasi Hindistonda 300 yildan ortiq hukmronlik qilgan.

Zahiriddin Muhammad Bobur 47 yillik umri davomida jahon miqyosida e‘tirof etilgan boy adabiy va ilmiy meros qoldirgan.

Boburning shoh asari bo‘lmish «Boburnoma» uning avtobiografiyasi bo‘lib, u janrning tarixiy adabiyotdagi ilk namunasi hisoblanadi. Lui Bazanning ta’kidlashicha, Bobur avtobiografiyasi islom adabiyotida juda kam uchraydigan janrdi. Asar 1493–1508 va 1519–1529-yillardagi voqealarni tasvirlaydi, zodagonlar hayoti, odob-axloqi va urf-odatlarini yorqin aks ettiradi. «Boburnoma» O‘rta Osiyo, Afg‘oniston, Hindiston va Eron xalqlari tarixi, geografiyasi va etnografiyasiga oid qimmatli ma’lumotlarni o‘z ichiga olgan. Bobur o‘z xotiralarini sodda, yorqin, ommaviy tilda va ixcham qilib yozgan.

Adabiyot va tilshunoslikdagi faoliyati. Boburning bizgacha yetib kelgan lirik merosi 4000 ga yaqin bo‘lib, ular g‘azal, ruboiy, tuyuq, qit‘a, fard va masnaviylardan iborat. Uning turkiy tilda yozilgan she‘rlari obrazlarning keskinligi va aforizmlari bilan ajralib turadi. Bobur musulmon fiqhiga oid risolalar (“Mubayyin”), poetika (“Aruz risolasi”) kabi ilmiy asarlar ham yaratgan. U o‘zining ona tili o‘zbek va fors-tojik tillarida ijod qilgan. Shuningdek, uning musiqa va harbiy san‘atga oid risolalari ham bo‘lgan. Bobur, turkiy tildagi yozuvni takomillashtirish maqsadida, maxsus “Xatt-i Boburiy” alifbosini ham yaratgan.

Bobur me‘morchilikka ham alohida e‘tibor berib, chorbog‘lar qurishga kirishgan. Bu an‘ana Sharq me‘morchilik an‘anasining ajralmas qismi bo‘lib, ayniqsa, temuriylar va boburiylar davrida ravnaq topgan. Bobur Kobulda o‘rnashgach, Afg‘onistonda o‘nta bog‘ barpo etgan, ular orasida Bog‘i Shaxri oro, Bog‘i Vafo, Bog‘i Navruzziy va Bog‘i Behishtiy kabi nomlar bor. Go‘zallik va gullar shaydosi bo‘lgan Bobur o‘zi barpo etgan bog‘larni dunyodagi bor bo‘lgan ko‘chat-mevalar va gullar bilan bezagan. Hindistonni egallaganidan so‘ng, Agra shahrida ham Bog‘i guli Afshan va Bog‘i Orom (Jamna daryosi bo‘yida) kabi bog‘lar yaratgan. Bobur Mirzo me‘morlik va bog‘ tuzish, obodonchilik sirlarini chuqur bilgan va Hindistonda musulmon me‘morchiligiga xos bo‘lgan muhtasham obidalarining yaratilishiga asos solgan.

«Boburnoma» nafaqat o‘rta asr haqida ma’lumot beruvchi qomusiy asar, balki turkiy tilning nazariy asoslari va lug‘atlarga doir ilmiy tadqiqotlarga ham asos manba bo‘lib xizmat qilgan.

Angliyalik olimlar Bobur shaxsiga va «Boburnoma»ga alohida qiziqish bildirganlar, bu, asosan, Hindistonning mustamlaka qilinishi va u yerdagi adabiy merosni o‘rganish zaruriyati bilan bog‘liqdir.

Bobur asos solgan sulola davrida ilm-fan, ayniqsa, san‘at, davlatchilik va islohotlar sohasida ulkan yutuqlarga erishildi. Boburiylar Hindistondagi temuriylar sulolasining davomchilari bo‘ldi.

Boburiylar davri miniatyura san‘ati Hindiston madaniy rivojida beqiyos rol o‘ynagan. Bu san‘at Markaziy Osiyo va Safaviylar Eron xalqlari san‘atining hind san‘atiga foydali ta’siri natijasida yuzaga kelgan. Boburiylar davri hind miniatyurasi mahalliy hind

maktablarining temuriylar, safaviylar va Markaziy Osiyo maktablarining eng yaxshi an’analarini bilan ijodiy sintezi sifatida vujudga kelgan.

Boburning o‘g‘li Humoyun Hindistondagi g‘alayonlar chog‘ida Shoh Tahmasp (Safaviylar sulolasi) saroyida bo‘lib, miniatyura san’atidan maftun bo‘lgan va Behzod shogirdlari ijodi bilan tanishgan. U Tabrizlik Mir Said Ali (Temuriylar maktabi an’analarini olib kelgan) va Sherozlik Xoja Abdus Samad (Safaviylar maktabi an’analarini olib kelgan)ni 1550-yilda o‘z saroyiga olib kelgan. Ular Boburiylar miniatyura san’atining poydevorini qo‘ydilar va temuriylar, safaviylar hamda boburiylar maktablarini bog‘lovchi bo‘g‘in bo‘ldilar.

Akbarshoh davrida gullab-yashnashi: Akbarshoh davri (1556–1605) Boburiylar san’ati jadal rivojlangan davr bo‘ldi. Akbar san’atni juda yaxshi tushungan, hatto o‘zi ham rassomlik iqtidoriga ega bo‘lgan. U tasviriy san’atni ilm va zavqlanish vositasi deb hisoblagan va ijodkorlarga homiylik qilgan. Akbarning saroyida turli millatlardan 145 nafar miniatyurachi ishlagan. Ular orasida Gujaratdan olib kelingan hind uslubidagi rassomlar - Jagannat, Tara Chanda va Sanval Das hamda Nodir al-Asir (Asr mo‘jizasi) laqabini olgan Ustod Mansur kabi ijodkorlar bo‘lgan.

«Boburnoma» miniatyuralari: Akbarshoh saroyi ustaxonalarida «Boburnoma» kabi qator mashhur qo‘lyozmalarga miniatyuralar ishlangan. Britaniya muzeyidagi “Boburnoma” qo‘lyozmasida 96 ta miniatyura mavjud. Ushbu yagona qo‘lyozmani tasvirlashda Akbarshoh saroy miniatyurachilaridan 40 dan ortiq iste’dodli rassomlar ishtirok etgan. Miniatyuralarning aksariyati (73 tasi) Hindistonning tarixiy epizodlari, hayoti, ov manzaralari, bayramlari, hayvonot va o‘simlik dunyosini yorqin aks ettirgan. Ular realizm, harakatning jonliligi va haqqoniyligi bilan ajralib turadi.

Jahongir ham otasi kabi miniatyura rasmlari va badiiy qo‘lyozmalarni to‘plovchi jonkuyar bo‘lgan. Boburiylar maktabi Shohi Jahon davrida ham rivojlangan, ammo portretga ustunlik berilgan. Shohi Jahon, xuddi ajdodlari kabi, madaniyat va san’atni qo‘llab-quvvatlagan, natijada mashhur Toj Mahal kabi obidalar yaratilgan.

Boburiylar imperiyasining eng yirik vakili Akbarshoh hukmronligi davrida davlatni markazlashtirish va islohotlar o‘tkazishga katta e’tibor qaratilgan. U diniy bag‘rikenglik siyosatini olib borgan.

*Akbarshohning diniy siyosati: Akbarshoh islomda jonli mavjudotlarni tasvirlash taqiqlanganiga qaramay, tasviriy san’atni qadrlagan. U insoniy aql har qanday ma’naviy izlanishlarning yagona mezoni sifatida belgilangan “Din-i ilah” (“ilohiy e’tiqod”) deb nomlangan yangi integratsiyalashgan dinni yaratishga harakat qilgan. Bu e’tiqodda bag‘rikenglik davlatning asosiy tamoyili sifatida ta’minlangan. Akbarshoh, hatto, «Ibaadat xane» («Ibodati uyi») qurdirib, u yerda turli din vakillari – musulmonlar, hinduistlar, nasroniy portugal missionerlari, zoroastriylar va sufiylar ishtirokida ochiq diniy munozaralar o‘tkazgan.

*Ma’muriy va iqtisodiy islohotlar: Akbarshoh mamlakatni markazlashtirish uchun bir qator islohotlar o‘tkazgan. U soliq yig‘ish amaliyotini adolatli qilish uchun aholini ro‘yxatga olish va yer maydonlarining taxminiy kadastrini joriy qildi. Uning 19 yillik hukmronligi davrida, dehqonlardan yer o‘lchovidagi firibgarliklarga chek qo‘yish maqsadida, o‘lchov arqoni o‘rniga, uzunligi qat’iy belgilangan bambukdan yasalgan o‘lchov ustuni joriy etilgan. Shuningdek, u yagona uzunlik, perimetr va maydon o‘lchovini hamda belgilangan miqdordagi qimmatbaho metallar bo‘lgan rupiya deb nomlangan yagona pul birligini joriy qilgan.

* Harbiy Islohotlar: Akbarshoh yuqori va o‘rta harbiy zvenodagi «kelgindi xalq» (turklar, forsiy va afg‘onlar) sonini kamaytirib, mahalliy askarlar (hind musulmonlari va hinduistlar) qatlamini ko‘paytirishga intilgan. U hatto har bir amir o‘z armiyasi otlarini tamg‘alash uchun shaxsiy tamg‘aga ega bo‘lishi majburiyatini kiritish orqali armiyadagi o‘g‘riliklarga chek qo‘yishga harakat qilgan.

Zahiriddin Muhammad Bobur Sharq madaniyati va davlatchiligi tarixida o‘chmas iz qoldirgan shaxsdir. U shaxsan o‘zi adabiyot, tilshunoslik, me‘morchilik, harbiy san‘at va tabiatshunoslik kabi keng ko‘lamli ilmlarni chuqur egallagan. Uning “Boburnoma” asari nafaqat Temuriylar davri o‘zbek mumtoz nasrining namunasi, balki G‘arb olimlari uchun ham XVI asr tarixi, tili va biografiyasiga doir qomusiy manba bo‘lib xizmat qilgan

Boburiy avlodlari (Humoyun, Akbar, Jahongir, Shohi Jahon) Bobur asos solgan madaniy an‘analarni, xususan, bog‘dorchilik va adabiyotni davom ettirdilar. Akbarshoh davrida Hindistonda yangi Boburiylar miniatyura maktabi shakllanib, u Temuriylar, Safaviylar va mahalliy hind maktablari an‘analarini sintez qildi, natijada kitob san‘ati, jumladan, «Boburnoma» miniatyuralari yuksak darajaga ko‘tarildi. Akbarning ma‘muriy, harbiy va pul islohotlari, shuningdek, insoniy aqlga ustuvorlik beruvchi diniy bag‘rikenglik siyosati Boburiylar imperiyasida ilmiy va madaniy taraqqiyot uchun mustahkam poydevor yaratdi [46, 47, 52].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Saidbek Hasanov. BOBURNOMA [56, 57]
2. Захириддин Мухаммад Бобур. 1989. Бобурнома. Тошкент
3. Захириддин Мухаммад Бобур. 1986. Бобурнома (بابورنامه). Қозон (Н.Ильминский) нашри. Қозон
4. Davids Arthur Lumley. 1832. A Grammar of the Turkish language: with a preliminary discourse on the language and literature of the Turkish nations, a copious vocabulary, dialogues, a collection of extracts in prose and verse, and lithographed specimens of various ancient and modern manuscripts. London: Parbury & Allen
5. Комаров Э.Н. Реформаторские вероучения в Индии XV–XVII вв. // Alaisa. М., 2008.
6. Никитин А. Хождение за три моря. М.–Л., 1948.
7. Шеремет В.И. Акбар; Тамерлан // Великие правители: Современная энциклопедия. М., 2005 [62].
8. Manba: https://east.totalarch.com/babur_nama_art_of_miniature. Искусство миниатюры эпохи Бабуридов.